

FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL NO CUIDADO DA PELE DO RECÉM-NASCIDO PREMATURO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 05/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7900159

MARINS, Renata Josiane Cavalcante Carvalho de¹

SOARES, Washington Luiz De Jesus¹

RIBEIRO, Lorena Roas²

Resumo

Introduction: Prematurity indicates relevance for neonatal health, indicating a growing commitment of morbidity and mortality of this clientele, whose higher morbidity can be attributed to inadequate practice on the premature skin. Preterm Newborns (PTNB), especially those younger than 34 weeks, have skin with underdeveloped anatomical and physiological characteristics and are more susceptible to the development of lesions. Objective: To identify tools used by nurses in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in skin care for premature newborns. Methods: The present study deals with a literature review of the integrative literature review type, carried out between March and April 2023. The search was carried out through the Platform – VHL, using the databases (LILACS), (BDENF) and (MEDLINE), joining through the combined descriptors/keywords: “Newborn”, “Neonatal Intensive Care Units”, “Preterm”, “Skin Care”, indexed in the period from 2019 to 2023 Results: It was analyzed that the data collected

were distributed in two categories, physical tools such as: hydrocolloid, administration of essential fatty acids (EFA), polyethylene bag, use of suitable mattresses. The second category is technological tools such as Software Neonatal Skin Safe, which is a tool developed for the prevention of skin lesions in premature newborns. Both categories were effective in skin care for this population. Conclusion: We conclude that it is possible to promote the integrity of the skin of newborns using available tools such as: Hydrocolloid; Braden Q scale; polyethylene bag; Flowchart and Neonatal Skin Safe Software.

Palavras-chave: Recém-nascido. Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Pré-termo. Cuidado a Pele.

Abstract

Introduction: Prematurity indicates relevance for neonatal health, indicating a growing commitment of morbidity and mortality of this clientele, whose higher morbidity can be attributed to inadequate practice on the premature skin. A review of the literature on the beneficial interaction between preterm infants' skin and appropriate, nurse-led management and care of preterm infants through standardized direct interventional care and ongoing assessment of skin integrity. It promotes the importance of skin care for premature babies not only to help them survive, but also to give them the opportunity to integrate and enjoy a good quality of life. Objective: To identify tools used by nurses in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in skin care for premature newborns. Methods: The present study deals with a literature review of the integrative literature review type, carried out between March and April 2023. The search was carried out through the Platform – VHL, using the databases (LILACS), (BDENF) and (MEDLINE), joining through the combined descriptors/keywords: “Newborn”, “Neonatal Intensive Care Units”, “Preterm”, “Skin Care”, indexed in the period from 2019 to 2023 Results: It was analyzed that the data collected were distributed in two categories, physical tools such as: hydrocolloid, administration of essential fatty acids (EFA), polyethylene bag, use of suitable mattresses. The second category is technological tools such as Software Neonatal Skin Safe, which is a tool developed for the prevention of skin lesions in premature

newborns. Both categories were effective in skin care for this population.

Conclusion: We conclude that it is possible to promote the integrity of the skin of newborns using available tools such as: Hydrocolloid; Braden Q scale; polyethylene bag; Flowchart and Neonatal Skin Safe Software.

Keywords: Newborn. Neonatal Intensive Care Units. Preterm. Skin Care.

1. Introdução

A pele é um órgão muito importante responsável por várias funções no corpo humano, dentre essas funções destaca-se a função excretora, protetora, termorreguladora e metabólica. Em recém nascidos prematuro a pele, é delicada, fina e sensível, mais susceptíveis as lesões. Quanto as lesões de pele em recém-nascidos prematuros em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) são corriqueiras, devido a vulnerabilidade da pele do neonato e a constante realizações de procedimentos invasivos.

Os Recém-Nascidos Pré-Termo (RNPT), principalmente aqueles com menos de 34 semanas, apresentam pele com características anatômicas e fisiológicas subdesenvolvidas e estão mais susceptíveis ao desenvolvimento de lesões. As lesões de pele que mais frequentemente acometem o RN internado em UTIN consistem em lesão por pressão relacionada à imobilidade e ao uso de dispositivos, lesão relacionada ao uso de adesivos, lesão por uso de substância química; lesão térmica; dermatite associada à incontinência, dentre outras que comprometem a integridade da pele.

Estudos realizados no Brasil demonstram que a incidência de lesões de pele em RN hospitalizados é de aproximadamente 40,4%, sendo a dermatite de fralda é a lesão a mais frequente. Outras lesões que se destacam são equimoses, flebite, hematomas e infiltração, causadas por punção e terapia intravenosa, bem como as ocasionadas pelo uso de adesivos e as lesões por pressão relacionadas ao uso de dispositivo de ventilação não invasiva. Mais de 70% das lesões por pressão em RN e crianças estão relacionadas ao uso de dispositivos médicos, e menos de 30% são relacionadas à imobilidade. Estas lesões são eventos sérios que

ocasionam dor, hospitalização prolongada, risco de infecção, e aumentam os custos com a internação (SANTOS et al., 2021).

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é caracterizada por um ambiente terapêutico adequado para o tratamento com a mais avançada tecnologia e equipamentos diversos, entretanto, é importante reconhecer que o trabalho do enfermeiro na UTIN a neonatos pré-termos requer, uma atenção integral para se atender às necessidades dos RNs. Dessa forma, a questão norteadora da pesquisa consiste em: Quais as ferramentas disponíveis para o profissional enfermeiro estar utilizando na manutenção da integridade da pele de recém-nascidos pré-termo inseridos em unidades de terapia intensiva neonatal?

Mediante a essa problemática que destacamos a relevância desta pesquisa na necessidade do o profissional enfermeiro conhecer acerca das ferramentas disponíveis através de estudos inovadores com intuito de promover uma melhor assistência. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar as ferramentas utilizadas pela enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com cuidado a pele do recém-nascidos pré-termo, com auxílio do trajeto metodológico de pesquisa integrativa, com seleção de periódicos indexados no período de 2019 a 2023, nas bases de dados: MEDLINE, SCIELO, BDNF e LILACS.

2. Metodologia

Revisão integrativa da literatura cujo objetivo é sintetizar o conhecimento publicado cientificamente para apoiar a tomada de decisões e melhorar a prática clínica. Permite melhor visualização das evidências e visa facilitar sua incorporação na prática, além de facilitar a discussão e o aprofundamento das pesquisas sobre as lacunas identificadas.

Foram identificadas as seguintes etapas para a realização do estudo: identificação da questão e definição da questão norteadora; definição dos termos de busca, critérios de inclusão e exclusão dos artigos; seleção das bases de dados e busca dos produtos científicos; avaliação da elegibilidade dos artigos, análise da incluiu estudos e apresentação de resultados e discussão.

A formulação da questão norteadora foi inspirada na estratégia PICO (*Patient/population/disease; Intervention or issue of interest, Comparison Intervention or issue of interest, Outcome*), definindo-se como População “Recém-nascidos pré-termos internados em UTIN”, Intervenção como “Cuidados de enfermagem com a pele”, Comparação não houve necessariamente englobando diversos métodos de pesquisas e Resultado como “Integridade da pele”. Assim, elaborou-se a seguinte questão: Quais as ferramentas disponíveis para o profissional enfermeiro estar utilizando na manutenção da integridade da pele de recém-nascidos pré-termo inseridos em unidades de terapia intensiva neonatal?

Os critérios de inclusão dos artigos selecionados nesta pesquisa foram: estudos de delineamento descritivo, quantitativo e qualitativo, quase experimental e experimental que foram publicados entre os anos de 2019 a 2023 nos idiomas português, com resumos disponíveis nas bases de dados eletrônicas selecionadas: LILACS, BDENF – ENFERMAGEM, SCIELO, MEDELINE. Excluímos desta pesquisa os artigos em forma de apostilas, cartas e editoriais, pois não contemplam os critérios necessários para uma pesquisa científica, pois o foco deste estudo era buscar evidências científicas sobre o assunto. Também foram excluídos os artigos que não estavam disponíveis na íntegra, assim como inferiores ao ano de publicação estabelecido. Neste estudo foram incluídos 07 artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e assim distribuídos nas bases de dados selecionadas, conforme segue apresentado no fluxograma a seguir:

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

3. Resultados e Discussão

O quadro 1 a seguir apresenta a síntese dos artigos que compõe a revisão integrativa de literatura.

Quadro 1 – Síntese das principais ferramentas utilizadas pela enfermagem para manutenção da integridade da pele do recém-nascidos pré-termo na unidade de terapia intensiva neonatal, capturadas nas bases virtuais no ano de 2019-2023.

Nº	AUTOR/ANO	TÍTULO	BASE DE DADOS	PRINCIPAIS ACHADOS

01	GIRÃO, Samara Gomes Matos et al., (2021).	Risco para lesões de pele em recém- nascidos em UTI neonatal.	BDENF	Constatou-se que o uso de soluções especiais na pele do RNPT, substituição de soluções alcoólicas quando possível, colchões adequados e mudanças frequentes de decúbito, implementação da SAE, instituir uso de PICC evitando punções desnecessárias, uso restrito de adesivos, rodízio de sensor de oxímetro, uso de fixações com hidrocoloide, além de todos os cuidados com manuseio dos RNs, são fatores de prevenção para lesões.
02	TAVARES, Ingrid Vitória Ramalho et al., (2020).	Segurança do paciente na prevenção e cuidado às lesões de pele em recém- nascidos: revisão integrativa	LILACS	O <i>Bundle</i> sobre prevenção de úlceras por pressão estava associado a uma redução significativa no desenvolvimento de úlceras por pressão em crianças na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal.
03	CHAVES, Ana Carolina Feitosa et al., (2019)	Cuidado e manutenção da integridade da pele do neonato prematuro.	BDENF	Relata-se essa assistência na fala das enfermeiras entrevistadas quando se referem à administração do AGE, o óleo de girassol para peles ressecadas, o uso de

				<p>hidrocoloide, a realização do rodízio do oxímetro, a aplicação de filme transparente, a utilização de tensoplast, tudo isso para manter a integridade da pele desse neonato prematuro na UTIN.</p>
--	--	--	--	---

04	<p>SILVA, Rita de Cássia; PAIVA, Eny Dórea (2022)</p>	<p>Cuidados de enfermagem para prevenção de lesão de pele em recém-nascidos pré-termo: Revisão integrativa.</p>	<p>LILACS</p>	<p>Uma das estratégias adotadas para a prevenção de lesão de pele é a utilização da bolsa de polietileno, mostrando a eficácia na termorregulação de neonatais, reduzindo a perda de calor por convecção e evaporação.</p>
05	<p>SANTOS, Simone Vidal et al., (2021)</p>	<p>Validação de intervenções de enfermagem para prevenir Lesões de pele em recém-nascidos Hospitalizados.</p>	<p>SCIELO</p>	<p>O desenvolvimento de um software para prevenção de lesões de pele com conteúdo validado é um avanço para o cuidado neonatal, pois está associado à inovação tecnológica sobre um tema pouco discutido na literatura.</p>
06	<p>VOCCI, Marcelli Cristine et al., (2020)</p>	<p>Análise retrospectiva da aplicação da escala de Braden Q em terapia</p>	<p>BDENF</p>	<p>O hidrocoloide foi destacado como ferramenta que pode ser utilizado como medida preventiva em regiões de maior risco de</p>

		intensiva pediátrica		desenvolvimento do agravo, sendo que os danos possivelmente causados pela fricção podem ser reduzidos pelo uso dessa barreira de proteção.
07	RODRIGUES, Carla Braga Oliveira et al., (2020)	Ferramentas gerenciais no cuidado de enfermagem a criança com lesão por pressão	BDENF	No estudo duas ferramentas gerenciais foram elaboradas. A primeira foi o Instrumento de sistematização do cuidado de enfermagem à criança com lesão por pressão com três partes: a) fatores de risco; b) Necessidades Humanas Básicas Psicobiológicas; c) sinais de infecção da ferida. A segunda foi o Fluxograma de risco e prevenção de lesão por pressão em pacientes pediátricos com três categorias: a) fatores de risco; b) escala de Braden Q; c) cuidados de enfermagem.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

A presente pesquisa obteve a prevalência da ferramenta hidrocoloide, como instrumento de maior relevância no cuidado por profissionais enfermeiros na manutenção da integridade da pele do RN pré-termo em UTIN.

Colaborando com os achados da presente pesquisa Chaves et al., (2019) apontam que as especificidades anatômicas e fisiológicas da pele do RNPT, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, expõem os RNs a um alto risco de

lesões na pele. Dessa forma, faz-se, necessário que o cuidado com a pele do recém-nascido pré-termo, seja prioritária, contínua e dinâmica no decorrer de sua permanência na UTIN, seja no cuidado direto ou indireto.

Segundo Rodrigues et al., (2020) as ferramentas gerenciais tornam-se importantes instrumentos de gestão e cuidado. Estudos apontam que as lesões de pele em pacientes adultos são amplamente estudadas, porém estudo em crianças são menos frequentes. A proporção desse problema de saúde na população pediátrica é pouco abordada, apesar da grande incidência nessa população os estudos são escassos.

Tavares et al., (2020) abordam que em uma UTIN são realizados vários procedimentos com a finalidade de preservar a vida do RN e diminuir o tempo de permanência hospitalar. Para que isso ocorra são utilizadas diversas tecnologias dentre elas estão: cateteres e pronga nasal, cateter para alimentação, dispositivos para infusão endovenosa, tubos endotraqueais. No entanto a utilização desses dispositivos associados às condições instáveis do RN, pode desencadear ocorrência de lesões na pele e, conseqüentemente as infecções.

De acordo com Santos et al., (2021) o uso desses dispositivos de cuidados críticos, deve permanecer fortemente fixados. O uso de curativos de barreira cutânea em placa entre a pele e o uso de fita com baixa adesividade, não é recomendado, pois podem se desprender e causar extubação acidental. Sendo assim, o uso de protetores cutâneos para a formação de barreira entre a pele e os dispositivos de manutenção a vida é pouco indicado pois coloca em risco a vida do paciente.

Chaves et al., (2019) apresentam algumas ferramentas utilizada pela equipe de enfermagem, para proporcionar melhor cuidado na integridade cutânea ou até mesmo evitar, uns possíveis rompimentos na pele. O uso de curativo protetores de pele a base de hidrocoloide, poliuretano, silicone e uma alternativa para proteger a pele de pressões pelo uso de dispositivos, como para prevenir lesões causadas por remoção de adesivos. Sendo este colocados entre a pele, o dispositivo e o adesivo, possibilitando uma barreira protetora cutânea.

Em uma pesquisa semelhante aos objetivos da atual pesquisa Vocci et al., (2020) revelam que o hidrocoloide pode ser usado como medida preventiva nas regiões com o maior risco de desenvolvimento de agravos, sendo que os danos causados pela fricção podem ser reduzidos pelo uso dessa barreira de proteção. O uso da cobertura de papaína é indicado nas lesões de estágio 3 e 4 e nas lesões que apresentam tecidos desvitalizado, facilitando ação bactericida, desbridamento químico, ação anti-inflamatória e diminuição do edema local.

Vocci et al., (2020) destacam a Escala de Braden Q, um instrumento confiável e eficaz na prevenção de LP, nos recém-nascidos pré-termo. A escala de Braden Q é composta por 7 subescalas das quais pontuam escore de 1 a 4, sendo que o escore final pode variar entre 7 a 28 pontos. Quanto menor o valor final, maior será o comprometimento e conseqüentemente maior a exposição ao risco. Os critérios da escala classificam-se o escore em duas faixas de risco geral, cutt-off 22, sendo alto risco de desenvolvimento de LP quando o escore o final for < 22; e baixo quando o escore final for \geq 22. São componentes da escala de Braden Q, mobilidade, atividade, percepção, umidade, fricção, nutrição, perfusão tecidual e oxigenação. A EB-Q constatou ser um instrumento muito usado nas UTINs e bastante confiável para prevenção, avaliação da pele na população pediátrica.

Tavares et al., (2019) e Santos et al., (2021), demonstram a eficácia do uso de emolientes à base de ácidos graxos essenciais (AGE), os quais contribuem para as respostas inflamatórias e imunes da pele do RN. Essa solução melhora a hidratação, permeabilidade da pele, restauram a elasticidade e homeostase da pele e evitam a perda de água transpidérmica. O uso dos ácidos graxos essenciais é recomendado a aplicação logo após o banho, com a pele ainda úmida. O AGE forma uma barreira de proteção, reduzindo o contato de fezes e urina na pele, fornecendo proteção contra dermatite por fraldas.

Outro fator importante para Girão et al., (2021) e Chaves et al., (2019) e o rodizio de sensor de oxímetro, uso de colchões caixa de ovo e mudanças frequentes de decúbito, aplicação de filme transparente, utilização de tensoplaste, todas essas medidas colabora para manter a integridade da pele desses neonatos prematuros na UTIN.

Silva et al., (2022) descrevem que uma das ferramentas utilizada pela equipe de enfermagem na prevenção de lesões de pele em RNPT é o uso da bolsa de polietileno, a qual se mostra muito eficaz na termorregulação de RNPT abaixo de 34 semanas, a bolsa de polietileno reduz a perda de calor por convecção e evaporação. Observou que ao cobrir o recém-nascido pré-termo com a bolsa de polietileno por uma hora diminuiu a ocorrência de hipotermia e mantém o RN, mais aquecido, mostrando-se mais eficaz do que cobrir o pré-termo com tecido. Outra ferramenta abordada no mesmo estudo é a utilização do app Software Neonatal Skin Safe, ferramenta essa também destacada no estudo de Santos et al., (2021), na qual é utilizado na prevenção de lesão de pele, onde tem colaborado na estratégia de cuidados neonatal, possibilitando o enfermeiro realizar um avaliação geral do RN, identificar diagnóstico e sugerir intervenções de enfermagem, tudo isso com o objetivo de proporcionar segurança do paciente e melhor qualidade no cuidado.

Os resultados da presente pesquisa evidencia que apesar da atualização em ferramentas e cuidados a integridade da pele do RN pré-termo, ainda constitui alta prevalência, conforme evidenciado na literatura, de lesões em UTIN por consequências de materiais e procedimentos invasivos. O que torna imprescindível a inovação e atualização no desenvolvimento de ferramentas que auxiliam a diminuição dessa exposição nos recém-nascido pré-termo internado na Unidade de terapia intensiva neonatal.

Sabe-se, portanto, que a equipe de enfermagem é responsável pela prevenção, cuidado, avaliação da pele do RNPT na UTIN. Cabe mencionar que para ter um cuidado de qualidade os profissionais necessitam de ferramentas disponíveis para a prestação do cuidado.

Conclusão

Concluimos que são diversos fatores que causam lesões na pele do RNPT internado em UTIN, tanto o uso de dispositivo invasivos para manutenção da vida do recém-nascido, como no uso de adesivos para fixação entre outros

procedimentos realizados nesses RNs, os quais podem causar maior tempo de internação ou até mesmo o óbito.

Diante dessa problemática, o presente estudo procurou apresentar as ferramentas que são utilizadas para o cuidado, prevenção e manutenção da pele dos recém-nascidos pré-termo na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. É possível promover a integridade da pele dos recém-nascidos utilizando ferramentas disponíveis como: a) O hidrocoloide é uma ferramenta que se destaca, pois pode ser usada como alternativa para proteger a pele de pressões pelo uso de dispositivos, como para prevenir lesões causadas por remoção de adesivos; b) escala de Braden Q, que se mostrou uma ferramenta confiável e eficaz para avaliação da pele RNTP; c) A bolsa de polietileno mostrando-se eficaz na termorregulação diminuindo a incidência de hipotermia; d) uso de fluxograma de risco e prevenção de lesão, proporciona subsídios para prática correta da avaliação; e) Software Neonatal Skin Safe que é uma das ferramentas mais inovadoras disponíveis para avaliação do recém-nascido prematuro na UTIN.

Sugerimos que sejam realizados mais estudos relacionados ao tema, visando aumentar os números de ferramentas disponíveis no cuidado da pele do recém-nascido pré-termo, contribuindo na consolidação das práticas de trabalho do enfermeiro.

Referências

CHAVES, Ana Carolina Feitosa et al. Cuidado e manutenção da integridade da pele do neonato prematuro. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, v. 13, n. 2, p. 378-384, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/237974>. Acesso em: 16 de abr. 2023.

GIRÃO, Samara Gomes Matos et al. Risco para lesões de pele em recém-nascidos em UTI neonatal risk of skin lesions in newborns in a neonatal ICU riesgo de lesiones cutáneas en recién nacidos en UCI neonatal. **J Nurs UFPE on line**, v. 15, p. e246268, 2021. Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/246268>.

Acessado em: 10 de abr. 2023.

RODRIGUES, Carla Braga Oliveira et al. Ferramentas gerenciais no cuidado de enfermagem a criança com lesão por pressão. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/9ckrJyqtD4dpjhrSGX3bDkN/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 20 de abr. 2023.

SANTOS, Simone Vidal et al. Validação de intervenções de enfermagem para prevenir lesões de pele em recém-nascidos hospitalizados. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 30, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/fkZX8kGbhYF3Gjd8ngtHVGJ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 30 de mar. 2023.

SILVA, Rita de Cássia; PAIVA, Eny Dórea. Cuidados de enfermagem para prevenção de lesão de pele em recém-nascidos pré-termo: Revisão integrativa. **Nursing** (São Paulo), p. 8688-8699, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/profile/Rita-Silva/72/publication/363314888_Cuidados_de_enfermagem_para_prevencao_de_lesao_de_pele_em_recem-nascidos_pre-termo_Revisao_integrativa/links/63454c762752e45ef6ad43d0/Cuidados-de-enfermagem-para-prevencao-de-lesao-de-pele-em-recem-nascidos-pre-termo-Revisao-integrativa.pdf. Acesso em: 30 de mar. 2023.

TAVARES, Ingrid Vitória Ramalho et al. Segurança do paciente na prevenção e cuidado às lesões de pele em recém-nascidos: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/yMqrnDHSSHh9b76TF9Db7rG/?lang=pt>. Acesso em: 10 de abr. 2023.

VOCCI, Marcelli Cristine et al. Análise retrospectiva da aplicação da escala de Braden Q em terapia intensiva pediátrica. **Estima-Brazilian Journal of Enterostomal Therapy**, v. 18, 2020. Disponível em:

<https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/941>. Acesso em: 20 de abr. 2023.

¹Acadêmicos do curso de enfermagem pela Faculdade de Educação de Jarú (FIMCA-UNICENTRO).

²Professora orientadora. Enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Jarú-RO. Docente na Faculdade de Educação de Jarú (FIMCA-UNICENTRO). Mestranda na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Graduada em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade de Educação de Jarú (FIMCA-UNICENTRO), Estratégia Saúde da Família pela Faculdade Venda Nova do Emigrante (FAVENI) e Gestão Pública pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL) – E-mail: lorena_roas@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

